

Rivojlangan mamlakatlarda biznesni boshqarishning korporativ shakllari va rivojlanish yo'llari.

Raximova Dildora Murodbekovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi magistranti.

dildora.creative97@gmail.com

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish natijasida jahonning eng rivojlangan mamlakatlarida korporativ korxonalarini boshqarish, ularning rivojlanish strategiyalarini tanlash, zamonaviy korporativ boshqaruv tamoyillari va xalqaro standartlarini ishlab chiqish bo'yicha ham ilmiy hamda amaliy o'rganish va tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, 2015 yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan "Korporativ boshqaruv prinsiplari" qayta e'lon qilindi. Bu o'z navbatida korporativ boshqaruvning jahon iqtisodiyoti uchun muhimligini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Har ikki yilda G20 rivojlangan mamlakatlarning korporativ boshqaruv tamoyillarini qay darajada amalga oshirayotganini monitoring qilish maqsadida, "OECD Corporate Governance Factbook" hisoboti ishlab chiqiladi³⁶. Oxirgi e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, "2020 yil yakunida global bozor kapitallashtiruvining 95% korporativ boshqaruv asosidagi 54 ta yirik korxonalar xissasiga to'g'ri kelgan. Jumladan, o'sha korxonalarda davlat ulushi 20% bo'lib, ularning bozor kapitallashtiruvidagi ulushi 13% tashkil etadi. Xususiyl korxonalarining ulushi esa 41% ga teng bo'lgan"³⁷.

"Korporativ boshqaruv oldindan mavjud, shuningdek ushbu atama yangi hamdir"³⁸, - deydi Bob Triker o'z asarida. Bunga sabab, jahon iqtisodiyotida yirik aksiyadorlik jamiyatlari, transmilliy kompaniyalar faoliyatining samarali tashkil etilgani hamda butunjamiyat iqtisodiyotining o'sishidagi katta ulushidadir. Hozirda rivojlangan mamlakatlarda korporativ boshqaruv shaklidagi korxonalar *assotsiatsiya, strategik ittifoq, trest, holding kompaniyalari, konsortsium, konsern* tuzilishida amalda faoliyat yuritmoqda.

³⁶<https://www.oecd.org/daf/ca/G20-Report-Implementation-Corporate-Governance-Principles-2019.pdf>

³⁷<https://www.oecd.org/corporate/OECD-Corporate-Governance-Factbook.pdf>

³⁸ Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.:Oxford university press,2012. – p.4.

Korporativ tuzilmalar o`z faoliyati davomida turli subyektlar bilan munosabatga kirishadi. Ularning har bir o`z manfaati va faoliyat xususiyatlari va boshqa tafsilotlari bilan bir-biridan farq qiladi. Umumiy korporativ boshqaruv subyektlari quyidagilar:

- emitent sifatida aksiyadorlik jamiyatlari
- aksiyadorlar, ya`ni investorlar
- korporativ tuzilma menejerlari;
- davlat;
- kreditorlar va boshqa manfaatdor shaxslar.

Umumiy holda, munosabatga kirishuvchi birinchi navbatdagi subyekt bu aksiyadorlar hisoblanadi. Ular mulkdor sifatida korporatsiya aksiyalarini sotib oladilar va albatta, bundan foyda, dividend kutadilar. Aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish, ularning moliyaviy holatini tartibga solish va nazorat qilish har bir korporatsiyaning samarali faoliyat yuritishi uchun zarurdir.

Jahon iqtisodiyoti tajribasidan shuni ko`rish mumkinki, har bir davlatning o`z milliy iqtisodiyotiga mos ravishda korporativ boshqaruv standart va modellari mavjud. Shunday bo`lsada, hozirgi globallashuv davrda rivojlangan mamlakatlardagi korporativ boshqaruv modellari asos qilib olinadi va o`rganilib kelmoqda. Xususan, "Jahon amaliyotida korporativ boshqaruvning beshta tan olingan bazaviy modellari mavjud. Ular:

- amerika modeli;
- Birlashgan Qirollik modeli;
- Ikki pog`onali kontinental yevropa modeli;
- yapon modeli;
- oilaga tayangan osiyo modeli"³⁹

Amerika modeli va Birlashgan Qirollik modellari bir-biriga juda yaqin va ular oldin anglo-amerika modeli deb atalgan. Uning asosiy xususiyati fond bozoriga kirishning erkinligidadir. Bu modelda jamiyatning ustav kapitaliga kirish va undan chiqish uchun hech qanday to`siqlarning yo`qligi, bu model orqali boshqariluvchi korporatsiyalarda xatto eng

³⁹ Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.:Oxford university press,2015. – p.408.

yirik aksiyadorlarning ulushi umumiy aksiya miqdorining 1-2% oshmasligiga sabab bo`lishi mumkin.

Ikki pog`onali kontinental yevropa modeli asosi nemis modeliga tuzilgan bo`lib, bu modelda boshqaruv ikki pog`onada: boshqaruv va kuzatuv kengashi orqali olib boriladi. Modelning asosiy afzalliklari – uzoq muddatli maqsadlarga e`tibor qaratish, kompaniyaning yuqori moliyaviy barqarorligi, kompaniyaning turli ishtirokchilari manfaatlarini ta`minlash.

Korporativ boshqaruvning yapon modeli bir kesishma asosida aksiyalarga egalik qilishga qaratilgan. Bu esa nihoyatda yirik moliya-sanoat korporatsiyalari(keyretsu)ning shakllanishiga sabab bo`ladi. Moliya-sanoat guruhlarida boshqaruv organi bosh firma prezidenti yig`ilishi hisoblanadi. Korporatsiya aksiyalariga egalik qiluvchi aksiyadorlar insayderlar hisoblanadi va ularning 70% institutsional investorlar hisoblanadi.

Korporatsiyalarning boshqaruvining oilaviy modeliga asoslangan shakli ko`plab mamlakatlarda keng tarqalgan. Ularda oilaviy biznes mamlakat bo`yicha biznesning 70 foizidan ortiq qismini tashkil etadi, iqtisodiy taraqqiyot va aholini ish bilan ta`minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoning eng yirik pul tushumiga ega bo`lgan oilaviy bizneslarning ro`yxati keltirilgan “2021 Family Business Index”da Wal-Mart Stores,Inc korporatsiya yillik tushumi 559.1 mlrd AQSh dollari bilan birinchi o`rinda turibdi⁴⁰. Xususan, bu ro`yxatdagi 7 ta eng yirik korporatsiyalar AQShda joylashgan.

Trading economics saytining ma'lumotlariga ko'ra, AQSH da korporativ foyda 2022 yilning 2 choragida 9,1 foizga o'sib, o'tgan davrda 4,9 foizga pasayganidan so'ng 2,62 trillion AQSH dollarini tashkil etib, yangi rekord darajaga erishdi. Korporatsiyalar investitsiya uchun mavjud bo'lgan ichki mablag'lar, inventarizatsiyani baholash bilan sof pul oqimi 5,8 foizga o'sib, 3,34 trillion dollarni tashkil etdi, sof dividendlar esa 0,2 foizga tushib, 1,47 trillion dollarni tashkil etdi Shu bilan birga, taqsimlanmagan foyda 23,8 foizga oshib, 1,15 trillion dollarni tashkil etdi⁴¹.

⁴⁰ <https://familybusinessindex.com/> - intro EY and University of St.Gallen Global Family Business Index

⁴¹ [United States Corporate Profits - 2022 Data - 2023 Forecast - 1950-2021 Historical \(tradingeconomics.com\)](https://tradingeconomics.com/)

Xulosa o`rnida shuni ta'kidlash lozimki, eng keng tarqalgan korporativ biznes shakli hamda iqtisodiyotda salmoqli ulushga ega korxonalar AQShda joylashganini ko`rishimiz mumkin.

Milliy iqtisodiyotimizda korporativ boshqaruv bilan bog`liq bilimlar va ko`nikmalarning nisbatan kamligi bu sohada ildamlab ketishga to`siq bo`layotgan muammolardan biridir. Shunday ekan, bu borada rivojlangan davlatlar tajribasini o`rganish ayrim muammolarni hal qilish imkonini beradi. Ulardagi boshqaruv shakli va xalqaro korporativ boshqaruv tamoyillarini o`rganish va ularni iqtisodiyotimizga tatbiq etish bo`yicha chora-tadbirlar joriy etish talab etiladi.